

STRUKTURANING IZLARINI ANIQLASH UCHUN ENG QULAY POZITSIYADAN FOYDALANISH IMKONIYATLARI: USUL VA DASTURLAR TAHLILI

Abdumalikova Bibimaryam Abdurawid qizi

Qo'qon Davlat Pedagogika insitituti

TSMG yo'nalishi 1-kurs talabasi

+998910462362

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8046711>

Strukturaning izlarini aniqlash turli sohalarda, jumladan, geologiya, arxitektura va muhandislik sohasida juda muhim vazifa hisoblanadi. Izlar strukturaning yo'nalishi, tuzilishi va tarkibi haqida tushunchalar beradi. Strukturaning izlarini aniqlashning birdan-bir yo'li eng qulay pozitsiyadan foydalanishdir. Ushbu maqolada eng qulay pozitsiyadan foydalanish usullari va ularning ishlanmalarini o'rganib chiqamiz.

1-usul: Quyosh nurlari usuli

Eng qulay pozitsiyani aniqlashning bir yo'li quyosh nuri usulini qo'llashdir. Bu usul tabiiy yorug'lik sharoitlarida strukturani kuzatish va quyoshning strukturaga nisbatan joylashuvini qayd etishni nazarda tutadi. Eng qulay pozitsiya - bu eng kichik soyani tashlaydigan va strukturaning eng aniq ko'rinishini ta'minlaydigan pozitsiya.

Ushbu usul, ayniqsa, qoya shakllari va geologik xususiyatlarining yo'nalishi va tuzilishini aniqlash uchun foydalidir. Bundan tashqari, u arxitekturada quyosh yo'li bo'yicha binolarning yo'nalishi va joylashuvini aniqlash va energiya iste'molini optimallashtirish uchun ham qo'llaniladi.

2-usul: Havoda fotografiya usuli

Eng qulay pozitsiyani aniqlashning yana bir yo'li havoda suratga olish usulini qo'llashdir. Bu usul strukturaning havoda suratlarini turli burchak va balandliklardan olib, eng qulay pozitsiyani aniqlash uchun olingan rasmlarni tahlil qilishni nazarda tutadi.

Bu usul ko'prik va damlar kabi yirik tuzilmalarning joylashuvi va tuzilishini aniqlash uchun ayniqsa foydalidir. Bundan tashqari, strukturaning aniq 3D modellarini yaratish, dizayn va qurilish jarayonini osonlashtirish uchun ham foydalanish mumkin.

Dasturlar:

Strukturaning izlarini aniqlash uchun eng qulay pozitsiyadan foydalanish turli sohalarda, jumladan geologiya, arxitektura va muhandislik sohasida ko'plab dasturlarga ega. Geologiyada bu usul qoyatosh shakllari va geologik xususiyatlarining yo'nalishi va tuzilishini aniqlash, qidiruv-qidiruv va qazib olish operatsiyalarini osonlashtirish uchun ishlatiladi.

Arxitekturada bu usul sun'iy yo'lga nisbatan binolarning joylashuvi va yo'nalishini aniqlash va energiya sarfini optimallashtirish uchun ishlatiladi. Mutaxassislikda bu usul yirik konstruksiyalarning joylashuvi va tuzilishini aniqlash, loyihalash va qurilish jarayonini osonlashtirish uchun ishlatiladi.

Ta'rif. Tekislikning proyeksiyalar tekisliklari bilan kesishgan chiziqlari tekislikning izlari deyiladi.

P tekislikning H tekislik bilan kesishgan $PH=P\cap H$ chizig'i uning gorizontal izi, V tekislik bilan kesishgan $PV=P\cap V$ chizig'i frontal izi va W tekislik bilan kesishgan $PW=P\cap W$ chizig'i profil izi deb ataladi. Tekislik shu tarzda berilsa, uni izlari bilan berilgan tekislik deb yuritiladi va $P(PH, PV, PW)$ tarzida yoziladi. Tekislikni chizmada izlari bilan tasvirlash ancha qulay va afzaldir. Tekislikning Ox, Oy va Oz koordinata o'qlari bilan kesishgan nuqtalari Px, Py, Pz bilan

belgilanadi, ya'ni $P_x = P \cap O_x$, $P_u = P \cap O_y$, $P_z = P \cap O_z$. Bu nuqtalar tekislikning ikkita izining kesishishidan hosil bo'ladi. Tekislik qanday tarzda berilishidan qat'iy nazar, uning izlarini ortogonal proyeksiyalarda yasash mumkin. Har qanday geometrik shakllar orqali berilgan tekislikning izlarini yasash mazkur tekislikka tegishli bo'lgan to'g'ri chiziqlar izlarini yasash bilan bajariladi. Bunig uchun to'g'ri chiziqning tekislikka tegishlilik xususiyatidan foydalaniladi. 4.4-rasmda $a \cap b$ kesuvchi chiziqlar bilan berilgan tekislikning gorizontol izini yasash uchun to'g'ri chiziqlar gorizontol izlarining $a'H$, $a''H$, va $b'H$ $b''H$ proyeksiyalarini topamiz. Agar to'g'ri chiziqlarning gorizontol izlarining gorizontol $a'H$ va $b'H$ proyeksiyalarini o'zaro tutashtirsak, tekislikning PH gorizontol izini hosil qilamiz. Xuddi shu tarzda tekislikning PV frontal izini yasash uchun kesuvchi to'g'ri chiziqlar frontal izlarining $a'V$ $a''V$ va $b'V$ $b''V$ proyeksiyalarini yasaymiz. So'ngra to'g'ri chiziqlarning frontal izlarining frontal $a''V$ va $b''V$ proyeksiyalarini tutashtirsak, tekislikning PV frontal izini hosil qilamiz. Tekislikning PH va PV izlarining P_x kesishish nuqtasi O_x o'qida bo'lishi shart. Ikki mullin parallel chiziqlar bilan berilgan tekislikning PH va PV izlari ham to'g'ri chiziqlarining izlarini yasash yo'li bilan aniqlanadi (4.5-rasm). Umuman, turli geometrik shakllar bilan berilgan tekisliklarning izlari mazkur shaklga tegishli bo'lgan ikki kesuvchi yoki parallel chiziqlarning izlarini yasash yo'li bilan aniqlanadi.

Xulosa qilib aytganda, eng qulay pozitsiyadan foydalanish – strukturaning izlarini aniqlashning samarali usulidir. Quyosh nuri usuli va havoda suratga olish usuli eng qulay pozitsiyani aniqlash uchun keng qo'llaniladigan ikkita usuldir. Ushbu usullarni va ularning dasturlarini tushunish turli sohalarda yaxshiroq qaror qabul qilish va natijalarga olib keladi.

References:

1. Qosimova, Nilufar. "Metals and their Alloys Application in Applied Art." International Journal of Formal Education (2022).
2. Qosimova, Nilufar. "GOALS AND OBJECTIVES OF CREATIVE THINKING IN THE COURSE OF THE LESSON." International Journal of Early Childhood Special Education (2022).
3. Qosimov, Barkamol. "CARPENTRY SCHOOLS-APPLIED ART FOUNDATION OF DEVELOPMENT." GALAXY INTERNATIONAL INTERDISCIPLINARY RESEARCH JOURNAL (2022).
4. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
5. Nilufar, Kasimova. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Open Access Repository 9.11 (2022): 88-92.
6. Qosimova, Nilufar. "IN FINE ARTS AND DRAWING LESSONS" USING CASE STAGE EDUCATIONAL TECHNOLOGY." Scienceweb academic papers collection (2022).
7. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'AT O'QITISHDA NATYUMORT ISHLASH METODIKASI." Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования 2.6 (2023): 59-61.
8. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRI." Инновационные исследования в современном мире: теория и практика 2.11 (2023): 28-31.
9. Zokirova, Shaxloxon. "TASVIRIY SAN'ATDA MANZARA JANRINING TUTGAN O'RNI." Естественные науки в современном мире: теоретические и практические исследования 2.3 (2023): 57-59.

10. Shahlokhon, Zokirova. "Research of effective teaching methodologies of drawing lessons." Eurasian Journal of Learning and Academic Teaching 20 (2023): 114-116.

INNOVATIVE
ACADEMY